

МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РАЗРАБОТКЕ ДИЗАЙНА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОТХОДОВ

Нигора Джурахоновна Эргашева¹, Мухтабар Шомансурова Шомахсимовна², Фатима Усмановна Нигматова³, Баратова Шахнозобону Уктам кизи⁴, Музаффарова Ферузабону Аслиддин кизи⁵

¹Доктор философии по техническим наукам, доцент
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
Ташкент, Узбекистан

²Доктор философии по техническим наукам, доцент
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
Ташкент, Узбекистан

³Доктор технических наук, профессор
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
Ташкент, Узбекистан

⁴Магистр Kimyo international university in Tashkent

⁵Магистр Национальный институт художеств и дизайна имени К.Бехзода
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369289>

Аннотация. Экономное расходование пушно-меховых полуфабрикатов играет существенную роль, поэтому вопросам безотходного использования уделяется большое внимание. Основными направлениями рационального использования является использование отходов натурального меха для изготовления частей одежды, различных аксессуаров и арт-объектов, а также создание авангардных форм изделий применением методов модульного проектирования и средств инновационного дизайна с другими материалами.

Ключевые слова: меховая одежда, пушно-мехового полуфабриката, стрижка меха, силуэт, комбинирование меха с различными материалами.

Annotatsiya. Mo‘ynali yarim tayyor mahsulotlarni tejash muhim rol o‘ynaydi, shuning uchun ulardan chiqindisiz foydalanish masalalariga katta e‘tibor beriladi. Tabiiy mo‘yna chiqindilaridan kiyim qismlari, turli aksessuarlar va badiiy buyumlar tayyorlashda, foydalanisda, shuningdek, modulli loyihalash usullari va boshqa materiallar bilan innovatsion dizayn vositalarini qo‘llash orqali mahsulotlarning avangard shakllarini yaratish, ulardan oqilona foydalanishning asosiy yo‘nalishlari hisoblanadi.

Tayanch iboralar: mo‘ynali kiyim, mo‘ynali yarim tayyor mahsulot, mo‘ynani qirqish, siluet, mo‘ynani turli materiallar bilan birlashtirish.

Abstract. The economical consumption of fur semi-finished products plays an important role, therefore great attention is paid to the issues of waste-free use. The main directions of rational use are the use of natural fur waste for the production of clothing parts, various accessories, and art objects, as well as the creation of avant-garde forms of products using modular design methods and innovative design tools with other materials.

Keywords: fur clothing, fur semi-finished product, fur trimming, silhouette, combination of fur with various materials.

Спрос на продукцию из натурального меха регулируется модными тенденциями, а также образом жизни и покупательской способностью потребителей. От сезона к сезону меняется мода на все виды пушно-мехового полуфабриката и комбинации их друг с другом. Количество дизайнерских и промышленных коллекций одежды из натурального меха в настоящее время соизмеримы с динамикой мировой моды на изделия из текстильных полотен [1]. Модельеры используют все его богатые возможности, как неисчерпаемого источника вдохновения, для того, что бы продемонстрировать оригинальные результаты своей работы. Расширению модного ассортимента изделий из меха способствуют новые инновационные технологии обработки кожмеховых полуфабрикатов, применение различных видов отделок, новых способов получения фактурных поверхностей, двухсторонних изделий, полотен из сочетания различных элементов [2-3]. Как показал анализ отходы производства возникают повсеместно на различных этапах технологического процесса: подготовки сырья, сортировки, выделки кожи и меха, отделки и раскроя. Это связано с особенностями строения и свойств ценных видов кож и меха. Натуральная кожа и мех в отличие от других швейных материалов имеют ограниченную площадь сложной конфигурации, представляют собой анизотропный материал. Размеры отходов меховой промышленности варьируется от 4 мм до 15 см. При этом наблюдается различие ее сортности, толщины и деформационных свойств по величине, направлениям и топографическим участкам, разнообразие материалов по виду, цвету, качеству и так далее. Поэтому подбор полуфабрикатов кож и меха, выполнение на них раскладок, несмотря на трудоемкость операций, производится вручную путем многократного перебора из партии и сравнения их характеристик. В таких условиях решение задачи повышения качества меховых изделий из отходов можно добиться применением модульного метода проектирования в дизайне изделия [4-5].

К методам ресурсосбережения и повышения качества меховых изделий также относятся максимальное использование мехового лоскута, отходов и низкосортного сырья. Актуальные модели одежды мировых дизайнеров все чаще состоят из множества деталей одинаковой или гомотетичной формы, выполненные путем модульного метода проектирования и инноваций в отделке [6].

В последние годы в связи с развитием трехмерных технологий проектирования модульное проектирование начало новый виток своего развития в дизайне костюма [7-8]. Его использование позволяет создавать множество оригинальных поверхностей и пластин из отходов, что способствует расширению ассортимента изделий из меха [9].

Модуль – единица меры, а с точки зрения дизайна модуль – это единая форма много раз повторяющихся деталей в проекте. Так, Самарканде ансамбль Шохи Зинда, мавзолею Гур-Эмир при всем своем многообразии дизайнерских решений сложен из определенных видов фигурных кирпичей, которые мы вправе назвать "модулями". Применение большинства приемов модульного проектирования, используемых в дизайне архитектуры и интерьера, невозможно при создании одежды. Это связано с тем, что одежда имеет принципиально другую пластику и функционал. Однако некоторые приемы, основанные на сборе конструкции из деталей кроя одинаковой формы, активно используются мировыми дизайнерами одежды [5]. Модули могут быть использованы в дизайне меховой одежды из лоскута как конструктивные, конструктивно-декоративные и декоративные элементы конструкции [6,7]. Особый интерес при этом представляет комбинаторное орнаментирование поверхности одежды кусочками меха [8-9]. Использование комбинаторных приемов позволяет создавать такие модели меховой

одежды, которые по всем признакам можно отнести к арт-объектам, призванным выразить индивидуальность их обладателя, подчеркнув его стремление к самовыражению.

Результаты анализа существующих способов модульного проектирования меховых изделий позволили выявить основные стилеобразующие элементы и установить тенденцию их развития. Объектом исследования выбраны 100 моделей Дома моды «Calvin Klein», «Fendi», «Stella McCartney», «Ralph Lauren», «Hugo Boss», «Chanel», «Giorgio Armani», «Michael Kors», «Mass-market» и многие другие зарубежные издания за 2024-2025 гг.

Коллекции меховой одежды поражают своим многообразием, отличаясь различными колористическими решениями, начиная от природной окраски до самых невероятных цветовых сочетаний, а также фактурными комбинациями нескольких видов меха (рис. 1), подчеркивая фактуру и структурные особенности материала, а также выразительность изделия. Одежда из кожно-меховых отходов отличается по следующим признакам относительно свойств модулей: размер, количество, форма, композиция, цвет, вид меха и материала (ткань, трикотаж, нетканое полотно, кожа), способы крепления, возможность трансформации.

Рисунок 1. Примеры декоративного оформления меховых изделий

Отличительной чертой модного направления последних лет стало создание орнаментальных композиций из лоскутков и отходов меха, стала мозаичная инкрустация соединенных в орнаментальные композиции в виде геометрических, растительных или фантазийных узоров [10]. Орнамент представляет собой сложную узорную фигуру, которая образуется упорядоченно-симметричным размещением на поверхности немногих многократно повторяющихся узорных элементов [14-15]. Рекомендуется использовать следующие приемы орнаментации поверхности из отходов:

- комбинация деталей, составленных из различных видов меха;
- применение различных конфигураций элементов (шаблонов, шкурок, частей шкурок, лап, полулап скорняжного лоскута);
- присоединение к текстилю или коже меховых фрагментов (fox on fabric, tiles, metacarpus);
- перфорация (airgalloon) [11].

По содержанию изобразительных форм полотна, проектируемые полотна из отходов, разделяются на геометрические, цветочно-растительные и сюжетные орнаменты. Наибольшее распространение получили геометрические орнаменты, характеризующиеся строгим чередованием ритмических элементов и их цветовых сочетаний (рис.2).

Пользуясь ограниченным числом модулей, проектировщик должен найти такое решение, которое с одной стороны, позволяет учитывать многообразие предъявляемых требований потребителя, а с другой - обладать оригинальным композиционным замыслом, обеспечивающим достижение соразмерности и целостности формы и изделия

Рисунок 2. меховые узоры с геометрическим, цветочно-растительным и сюжетным орнаментом

Решение этого вопроса можно найти в современной теории комбинаторного формообразования, когда создание сложного многокомпонентного объекта связано с совмещением в рамках единой предметной системы типизации отдельных составных частей с многообразием возможных ситуаций потребления. Полотна из отходов могут выполняться из кожно-меховых полуфабрикатов, различающихся по виду меха, геометрией, размером, цветом, характеристикам волосяного покрова, кожной ткани и окраске, что позволяет значительно расширить количество получаемых комбинаторных форм [12]. Геометрия, как носитель пространственных свойств формы, главный из этих основных параметров, а цвет, фактура, декор и материал участвуют в комбинаторном формообразовании как его дополнительные параметры. Образование сложных форм в виде полотен из многократно повторяемых составных частей осуществляется различной взаимосвязанной их компоновкой, которая основывается на сочетаемости частей, пространственно-композиционном их единстве, гармоничности и целостности [13]. При этом свойства материалов и технологии изготовления во многом определяет размер модулей и общую композицию моделей. Комбинаторная композиция должна вписываться в общую композицию и декор модели.

Основной особенностью проектирования одежды из модульных элементов и получения фактурных композиций на деталях из отходов меха является многовариантный характер расположения шкурок и соединительных швов, что делает модули сложным материалом для проектирования, но при этом приводят к значительному сокращению циклических периодов, позволяя предприятиям формировать промышленные коллекции одежды из меха с использованием информационных ресурсов, внедрения практики инновационной отделки пушно-меховых полуфабрикатов [14].

Внедрение на меховых предприятиях методов модульного проектирования и вариативного конфекционирования пушно-меховых полуфабрикатов может сопровождаться изменением и совершенствованием природных свойств меха. Согласно современным модным тенденциям, изменяют визуальные, тактильные и физико-механические свойства шкурок: (отбеливание, фактурная стрижка волосяного покрова, использование новых техник расшивки меха полосками из материалов-компаньонов, подбор на изделие нескольких видов меха со схожими визуальными и тактильными характеристиками и др).

Наиболее трудоемкой в скорняжном производстве при использовании отходов мехового производства является подбор мехового лоскута для конкретного изделия, получение плотных раскладок из него, требующий высокой квалификации специалиста и знание свойств меха. Разрабатывать эти схемы орнаментирования приходится на каждую модель или деталь отдельно. Для одной и той же модели может быть разработано

несколько схем в зависимости от площади лоскута, характеристики волосяного покрова, кожаной ткани, окраске и проектируемого эскиза модели.

В табл. 1 приведены 10 видов построения плоского орнамента, который может служить основой при выборе структуры модульного изделия. Применение орнаментальных сеток обогащает возможности сеток модульного формообразования, позволяет сделать модульную одежду не только функциональной и рациональной в производстве, но и эстетически привлекательной.

Таблица 1. Образцы геометрических комбинаторных форм для модульного проектирования кожно-меховых изделий (фрагмент)

Ромбовидная			
Шестиугольная			
Куб			

Помимо основных геометрических фигур, таких как квадрат, ромб, прямоугольник, треугольник, трапеция, многоугольник, параллелограмм, круг, тор и овал, могут быть другие виды архитектурных модулей. Часть форм выглядит статично, а часть – динамично, это позволяет варьировать визуальное восприятие при формообразовании модульных изделий. Комбинаторный метод проектирования реализован при разработке аналоговых рядов женских пальто с учетом следующих показателей:

- силуэтное решение;
- конструктивные и конструктивно-декоративные членения;
- отдельные участки меховых изделий.

Метод заключается в выявлении модульных элементов (деталей), типичных для большинства конструкций, и их комбинаторном объединении и преобразовании для получения возможных вариантов сочетаний деталей в конструкции. Этот метод представлен в виде программированного формообразования геометрических форм женского пальто из модульных элементов, составленные на основе изучения их ассортимента [15-16], полученные в результате приведения формы изделия к условному структурному изображению (рис.3).

Матрица вариантов размещения шкурок на стане включает продольное, поперечное и диагональное расположение шкурок, в «елочку», в «паркет», «шахматная доска», «мозаика». Матрица позволяет модельеру выбрать форму и орнаментальную композицию проектируемого изделия. Модели матрицы выполнены для прямого и трапециевидного силуэта пальто различной длины.

Выводы. Таким образом, модульный метод соответствует современным задачам промышленного проектирования кожно-меховых изделий в условиях средних и малых

предприятий, позволяя обеспечить как ресурсосбережение, так и разнообразие моделей при минимальных затратах на конструкторско-технологическую подготовку производства.

Рисунок 3. Матрица модульных элементов из отходов меха на стане изделия (фрагмент)

Инновации в дизайне кожно-меховых изделий из отходов способствовали формированию новой концепции конфекционирования меховой одежды. Современное проектирование современной меховой одежды может опираться на управление свойствами пушно-мехового полуфабриката на всех этапах его производства, что расширяет разнообразие выбора меха для дизайнеров, многовариантность подбора шкурок для производителей, уникальность и оригинальность меховых изделий для потребителей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Терская Л.А. Технологии меховой отделки /Л.А.Терская.Феникс - 2014.- 184 с.
2. Каграманова И.Н. Рациональное использование натурального меха на швейных предприятиях. Технологические процессы в сервисе [Текст] М.:ИД «ФОРУМ»:ИНФРА-М, 2006. -160 с.
3. Эргашева Н.Д. Разработка методов художественного проектирования меховой одежды с использованием малоемких технологий: автореф....д.ф.т.н (PhD). Ташкент; 2021. С 133
4. Иванова, В.Ц. Конструктивные приемы ресурсосбережения в производстве одежды / В.Ц. Иванова, О.Е. Гаврилова. — Текст: непосредственный // Сборник научных статей «Актуальные вопросы реализации инженерно-педагогического образования молодежи» Изд-во: ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (Чебоксары). — 2017. — С. 65–69.
5. Гусева М.А., Колташова Л.Ю., Андреева Е.Г., Алибекова М.И. Анализ современного развития меховой моды // Научный журнал «Костюмология», 2020 №1, <https://kostumologiya.ru/PDF/13TLKL120.pdf> (доступ свободный)
6. Руднева С.С., Белик А.И., Лунина Е.В. Модульный метод проектирования в разработке дизайн-проектов швейных изделий с унифицированными деталями кроя / Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. 2021. — № 2(392) — С. 93–98. А.Н.Косыгина» Д212.144.01
7. Возьмилова А.А. Петушкова Г.И., Методы создания модульных объектов в дизайнерском формотворчестве / Sciences of Europe № 40, Том 2, // Global Science Center LP, Прага, Чехия, 2019. – С. 3-14.
8. Ермилова, Д. Ю. История костюма : учебник для среднего профессионального образования / Д. Ю. Ермилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 392 с.

9. Токторбаева Э.И. Разработка метода проектирования женской одежды из меха завитковой группы: Дис ... канд. техн. наук: 05.19.04 / МГУДТ. -М.: 2002. - 193 с.
10. Нигматова Ф.У., Исмаилова Р.М., Абдуллина Ф.Д. Особенности проектирования одежды из натуральной кожи// Вестник Таш ГТУ.- Ташкент: ТГТУ, 2002.- №4.-С. 136-139.
11. Меховые элементы в дизайне одежды разного ассортимента. – Текст: электронный / М. А. Гусева, Л. Ю. Колташова, М.В. Новиков [и др.] // Костюмология. – 2020. – №2, Т. 5. – URL: <https://kostumologiya.ru/PDF/15TLKL220.pdf> (дата обращения: 24.05.2021)
12. N.D Ergasheva, Vahabova N.A., Nigmatova F.U., Shomansurova M.Sh. To A Question of Rational Usage of Wastes from Fur—Half-Finished Products // IJARSET International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. – India (Индия) Vol. 7, Issue 3 , March 2020 ISSN: 2350-0328.
13. Койтова Ж.Ю. Разработка новых методов оценки и исследование свойств пушно-меховых полуфабрикатов: автореф. дис....д.т.н.: СПбГУТД, СПб.,2004,-31с.;
14. Guseva M. A., Andreeva E. G., K. kyzy Aly. Virtual toolkit for a comprehensive assessment of the quality of clothing with a complex textured surface, The Territory of New Opportunities. The Herald of Vladivostok State University of Economics and Service, 2021, Vol. 13, № 3, pp. 147–157.
15. Austin W.E. Principles and practice of fur dressing and fur dyeing. – North Charleston: CreateSpace Independent Publishing Platform, 2013. – 130 p
16. Нигматова Ф.У., Совершенствование процесса подготовки кожевенных материалов к раскрою// Проблемы текстиля. - Ташкент, 2008, №4.- С.65-69.